

ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ ВОПРОСОВ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

Ортикхуджа Норов Исроилович

Преподаватель Университета журналистики
и массовых коммуникаций Узбекистана
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15639064>

Аннотация

В данной статье рассматривается освещение вопросов трудовой миграции в узбекских и зарубежных средствах массовой информации, роль средств массовой информации в формировании общественного мнения о трудовых мигрантах среди населения.

Ключевые слова: трудовая миграция, мигрант, средства массовой информации, социальная сеть

Введение. Отношение к трудовым мигрантам варьируется в зависимости от работодателя и страны-экспортера рабочей силы, и это, естественно, отражается в средствах массовой информации.

В связи с этим достоверность и качество публикуемых журналистами и блоггерами материалов во многом зависит от их осведомленности о системе мигрантов и трудовой миграции.

Основная часть. Многолетние наблюдения показывают, что государственные СМИ в Узбекистане в основном ограничиваются официальными новостями, связанными с трудовой миграцией, тогда как негосударственные СМИ фокусируются на проблемах в сфере трудовой миграции.

Зарубежные СМИ стараются увязывать любую ситуацию, связанную с трудовым мигрантом, со страной и религией, гражданином которой он является.

Именно поэтому важно проводить анализ в сфере освещения процессов трудовой миграции, готовить научно обоснованные выводы и предложения, расширять творческое сотрудничество с зарубежными и отечественными средствами массовой информации.

Прежде чем анализировать освещение трудовой миграции в зарубежных и местных СМИ, необходимо обратить внимание на распределение трудовых мигрантов из Узбекистана в зарубежных странах.

Сегодня многие наши соотечественники работают, учатся и живут в разных странах длительный или короткий период времени. Большинство узбеков за рубежом являются трудовыми мигрантами. По информации, в настоящее время около 2,4 миллиона наших соотечественников временно работают в зарубежных странах.

Около 50% этих граждан принадлежат Российской Федерации, 15% - Турецкой Республике, 10% - Республике Казахстан, 8% - Республике Корея, 4% - Объединенным Арабским Эмиратам, а остальные - другим странам .

Сталкиваются ли граждане Узбекистана, временно работающие в этих странах, с социальными, экономическими, религиозными, культурными или другими проблемами, и если да, то какие меры принимаются гражданами Узбекистана и местными властями? И в свою очередь, как это отразится в СМИ и как повлияет на формирование мнения местного населения?

В то же время, если какое-либо негативное действие будет совершено трудящимся-мигрантом, зарубежные СМИ будут пытаться связать его действие напрямую с его национальностью и родиной. Например, в сентябре 2021 года гражданин Республики Таджикистан Руслан Бобиев сделал «открытые» снимки со своей девушкой Анастасией Чистовой на фоне храма Василия Блаженного в Москве и разместил их в социальных сетях.

Эти фотографии вызывают широкое обсуждение среди представителей местного населения, а суд обвиняет их в неуважении к обществу и оскорблении чувств религиозных убеждений, и их лишают свободы на десять месяцев .

Многие СМИ подчеркивают, что он мигрант и таджик .

Фактически, современные страны создали как можно больше условий для совершения иностранными гражданами своих религиозных обряд. При этом существует обязанность уважать религиозные ценности местного населения. Достижение этого баланса – лучший вариант действий, в противном случае могут возникнуть некоторые юридические последствия. СМИ и блоггеры должны быть беспристрастны в этом отношении.

Во многих средствах массовой информации Российской Федерации отмечаются случаи поспешной публикации новостей, связанных с трудовыми мигрантами, без проверки данных. При этом в сообщении обращено внимание на то, что участники инцидента являются трудовыми мигрантами и гражданами какой страны они являются.

Например, 11 мая 2023 года издание «Реадовка.Ру» сообщило, что преступление совершили 30 узбекских мигрантов в кафе «Монро», расположенном в Москве. Данная новость было опубликована в тот же день в узбекских изданиях “Kun.uz” и “UPL.UZ” без проверки.

Потом стало известно, что в ночь на 11 мая 2023 года около 25 граждан в медицинских масках вошли в кафе «Монро», расположенное на улице Вешняковской, и начали портить имущество кафе. После этого они также напали на сотрудников кафе.

Через несколько часов после происшествия в Подольском и Коммунарском районах была задержана группа подозреваемых.

Однако, по информации правоохранительных органов Вешняковского района, среди подозреваемых в этом происшествии не было граждан Узбекистана.

Еще один подобный случай, 23 апреля 2023 года, издание «ТАСС» со ссылкой на информацию министра экономического развития РФ Максима Решетникова сообщает, что количество трудовых мигрантов, выезжающих в РФ на заработки, за последние 7 лет выросло в 4 раза. Эту новость также публикует издание «Kun.uz» со ссылкой на «ТАСС».

По данным Агентства по внешней трудовой миграции, большинство узбекских трудовых мигрантов принадлежат Российской Федерации, однако число наших соотечественников, выезжающих в эту страну, за последние 7 лет не увеличилось в 4 раза.

Если посмотреть на цифры, то количество узбекских мигрантов, временно работающих в РФ, в 2016 году составляло около 2 млн, а в 2023 году около 1,5 млн.

Вывод. Эти случаи также показывают, что информационное обеспечение в сфере трудовой миграции зачастую неясно и очень ненадежно.

Публикуемые в СМИ и социальных сетях материалы о трудовых мигрантах служат формированию положительного или отрицательного мнения представителей организаций-работодателей и населения страны-работодателя по отношению к мигрантам.

Список литературы:

1. Tarjumon.uz: /<https://tarjumon.uz/me%D2%B3nat-migrantlari-horijda-%D2%9Bbanday-diniy-muammolarga-duch-keladi/>
2. “Независимая газета”, 02.11.2021 г., (https://www.ng.ru/ng_religii/2021-11-02/9_518_cynicism.html)
3. “Россия сегодня” (<https://radiosputnik.ria.ru/20210930/blogger-1752575923.html>)
3. “Kun.uz” (<https://kun.uz/news/2023/05/11/ozbekistonlik-migrantlar-moskvadagi-kafelardan-biriga-hujum-qildi-oav>)
4. UPL.UZ (<https://upl.uz/incidents/33461-news.html>)

5. Агентство по внешней трудовой миграции
(<https://t.me/migratsiyaagentligi/10246>)
6. ТАСС (<https://tass.ru/ekonomika/17634589>)
7. "Kun.uz" (<https://kun.uz/ru/37152786>)
8. Агентство по внешней трудовой миграции
(<https://t.me/migratsiyaagentligi/10121>)

